

**ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА И СВОЙСТВ ДЕКОРАТИВНЫХ
ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ С ДОБАВКОЙ ТРАВЕРТИНА (РАКУШЕЧНИКА)****Болотов Т.Т.***Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова
г. Бишкек, к.т.н., доцент***Абдусаматов К.Б.***Джизакский политехнический институт
г. Джизак, PhD, доцент***Улан уулу Б.***Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова
г. Бишкек, магистрант***INVESTIGATION AND OPTIMIZATION OF THE COMPOSITION AND PROPERTIES OF
DECORATIVE CEMENT COMPOSITIONS WITH THE ADDITION OF TRAVERTINE (SEASHELL)****Bolotov T.***Kyrgyz State Technical University named after I. Razzakov Bishkek,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor***Abdusamatov K.B.***Jizzakh Polytechnic Institute
PhD, Associate Professor***Ulan uulu B.***Kyrgyz State Technical University named after I. Razzakov Bishkek,
Master's student***АННОТАЦИЯ**

В статье приведены результаты исследования (оптимизаций) цементных композиций оптимального состава с использованием Сары Ташского месторождения измельченного травертина. Приведены результаты исследования гранулометрического состава и физико-механические характеристики декоративных цементных композиций различных составов: цемент - травертина, прошедших совместную механоактивацию в лабораторной мельнице.

Разработаны и оптимизированы составы декоративных цементных композиций с широким спектром применения.

ABSTRACT

The article presents the results of a study on the optimization of cement composites with an optimal composition using ground travertine from the Sary-Tash deposit. The granulometric composition and physical-mechanical properties of decorative cement composites of various formulations-cement-travertine systems subjected to joint mechanoactivation in a laboratory mill-are reported. Optimized formulations of decorative cement composites with a wide range of applications have been developed.

Ключевые слова: цементные композиции, композиционное вяжущее, вяжущее низкой водопотребности, клинкер, цемент, гипс, наполнитель, суперпластификатор, свойства.

Keywords: cement composites, composite binder, low water-demand binder, clinker, cement, gypsum, filler, superplasticizer, properties.

Введение:

Одним из приоритетных направлений развития цементной промышленности, удовлетворяющим принципам энерго- и ресурсосбережения является создание цементных композиций с использованием минеральных добавок – наполнителей из местного сырья [1-3]. Среди последних большое внимание в кругах как зарубежных, так и отечественных ученых привлекают термоактивированные полиминеральные глины отдельно [4-8] или в сочетании с известняковой мукой [9-10].

Портландцементные композиции с минеральными добавками один из наиболее эффективных и простых путей осуществления концепции устойчивого («sustainable») развития цементной промышленности и строительной индустрии в целом. Од-

нако, в настоящее время в Кыргызстане среднее содержание минеральных добавок в портландцементе составляет до 20 % [1-2].

Применение травертина Сары Ташского месторождения в качестве минерального наполнителя в цементной композиции позволяет экономить дорогостоящий портландцемент, при этом увеличивая прочностные характеристики цементной композиции.

Травертин характеризуется светлой окраской и легкой размалываемостью, по химико-минералогическому составу характеризуется сродством к цементным минералам, поэтому значительный интерес представляет разработка оптимальных составов смешанных декоративных цементных композиций.

Результаты:

Для изготовления декоративных цементных композиций за основу использовали обыкновенный серый портландцемент М400 Д20, измельченную породу - травертина Сары-Ташского месторождения размером менее 0,16 мм, количество вводимого травертина в состав цементных композиций изменялись от 20 до 40 % от массы портландцемента. Для модифицирования физико-механических характеристик вводили до 1 % глиниума. Результаты исследований приведены в табл. 1.

Анализ проведенных исследований показывает, что использование травертина-ракушечниковой муки в качестве наполнителя в цемент несколько удлиняет начало схватывания цемента, а конец схватывания значительно ускоряется. Введение глиниума до 1 % в составы цементных композиций значительно ускоряет схватывание цемента, что указывает на структурообразующую роль добавки - глиниум.

Таблица 1

№ п/п	Состав смеси			НГ, %	Сроки схватывания		Предел прочности, МПа				КО
	портландцемент	травертин (ракушечник)	глиниум		начало	конец	ТВО		через 28 сут		
							Ризг	Рсж	Ризг	Рсж	
1	100	-	-	24	1ч 15 мин	7ч 05мин	3,80	16,18	6,15	26,44	51
2	80	20	-	25	2ч 20 мин	4ч 37мин	3,85	13,60	3,8	29,20	57
3	79	20	1	25	1 ч 27 мин	3ч 58мин	4,23	17,90	6,7	34,10	59
4	60	40	-	30	2 ч 6 мин	4ч 59мин	2,43	11,15	3,5	27,20	65
5	59	40	1	24	1ч 59 мин	3ч 58мин	3,54	12,72	6,1	33,28	67

При введении в цемент от 20 до 40 % добавки нормальная плотность увеличивается до 28-30 %. В предыдущих наших исследованиях и трудах других исследований отмечается пластифицирующее воздействие тонкоизмельченного кальцита на портландцемент при использовании плотного известняка. В экспериментальных исследованиях не наблюдается пластифицирующего эффекта.

Во-первых, травертин (ракушечник) характеризуется повышенной измельчаемостью. При измельчении в течении одного часа продукт достигает тонкостью помола, соответствующей полному прохождению через сито 0,16. При получении смешанных вяжущих цемент с добавкой подвергался совместному доизмельчению короткой промежуток времени для гомогенизации смеси. Тонкость помола при этом составляла 8-10 % остатка на сите 008, что отвечает требованиям ГОСТ 10178-85. При этом травертин (ракушечник) равномерно распределяется в цементной композиции и превалирующее количество их составляют частички размером 005 мм, что видно из табл. 2.

Частички травертина (ракушечники) характеризовались повышенной развитой поверхностью, что и способствует повышению водопотребности смешанных цементных композиций.

Глиниум оказывает пластифицирующее действие на смесь и водопотребность смеси снижается. При этом значительно повышается прочность при сжатии и изгибе ($R_{изг}$ и $R_{сж}$) при твердении в нормальных условиях.

Образцы, цементных композиций подверженные тепловлажностной обработке характеризуются прочностью на сжатие, соответствующей 70 % прочности 28-суточного нормального твердения.

Установлено, что при использовании в качестве наполнителя в цементной композиции травертина от 20 до 40 % повышается прочность на сжатие на 26-28 % при твердении в нормальных условиях. Прочность на изгиб остается в пределах прочности исходного портландцемента (6,1 МПа).

Основной характеристикой белых цементов является коэффициент отражения вяжущих (характеристика белизны цемента по отношению к $CaSO_4$).

$КО_I$ (коэффициент отражения) цементных композиций с содержанием 20 % добавки составляет 55 %; а $КО_{II}$ с 40 % травертина (ракушечника) – 65-67 %, т.е. улучшается разбеливающий эффект добавки на портландцемент. Образцы смешанных цементных композиций с содержанием 40 % травертина (ракушечника) характеризуются $КО = 65 - 67 %$, что соответствует по белизне белым цементам III сорта, и их можно использовать для отделочных работ в строительстве жилых и общественных зданий.

В целях снижения расхода клинкера, повышения эффекта разбеливания и модификации свойств в составы смешанных цементных композиций вводили по 5 % извести с гипсом (сост. 3 и 4).

Состав 3 характеризуется достаточной прочностью 21,4 МПа, однако она несколько снижается

чем прочность портландцемента (на 18-20 %) при нормальном твердении.

При совместном тонком домальвании портландцемента, травертина и гипса с известью в процессе гидратации образуются основные соли сульфатогидрокальция типа $\text{Ca}(\text{OH})_2 \cdot \text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$, которые способствуют при контакте с гипсом повышению

прочности гипсового камня за счет протекания поликонденсационных процессов с частицами гипса: $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + \text{CaO} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 \cdot \text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$

Цементы 3, 4 относятся к быстротвердеющим вяжущим: начало 13, 14 мин; конец 21-29 мин. Эти вяжущие могут быть использованы для получения изделий без тепло-влажностной обработки (за счет ускоренного твердения и повышенной прочности в нормальных условиях твердения).

Таблица 2

Состав цементных композиций с использованием травертина (ракушечника)

№ п/п	Наимен. состава	НГ, %	Тонк. помола, %	Сроки схватывания		Предел прочности, МПа			
				начало	конец	ТВО		Через 28 сут	
						Ризг	Рсж	Ризг	Рсж
1	Ц - 80 % И - 10 % С/Т - 10 %	28 %	проходит через сито 0,16 8-10 %	12 мин.	1 ч 18 мин.	3,8	10,9	3,8	17,8
2	Ц - 70 % И - 10 % С/Т - 20 %	28 %		28 мин.	1 ч 39 мин.	3,2	9,08	3,4	16,6
3	Ц - 80 % И - 5 % С/Т - 10 % Г - 5 %	28 %		13 мин.	29 мин.	3,4	13,1	4,2	21,4
4	Ц - 70 % И - 5 % С/Т - 20 % Г - 5 %	28 %		14 мин.	21 мин.	3,0	9,9	3,2	16,5
5	Ц	24 %	ост. на сите 008 14 %	1 ч 15 мин.	7 ч 0,5 мин.	3,8	16,18	6,15	26,44

В состав 1 измельченный наполнитель травертин (ракушечник) вводится 10 % совместно с 10 % негашеной извести, а в состав 2- измельченный наполнитель травертин (ракушечник) - 20 %, негашеной извести 10 %.

В обоих составах отмечается ускорение сроков схватывания. По нашему мнению, это связано с поверхностной активностью добавки травертина (ракушечника), которая способствует интенсивной адсорбции раствора извести. Гидратация извести связана с выделением тепла, что также способствует ускорению протекания химических реакций гидратации клинкерных минералов. Причем, при реакции с алюмосодержащими фазами основным продуктом гидратации является гидрокарбоалюминат кальция (ГКАК) $\text{C}_3\text{A} \cdot \text{CaCO}_3 \cdot 11\text{H}_2\text{O}$. возможно образование $\text{C}_3\text{A} \cdot \text{CaCO}_3$ и $\text{C}_3\text{A} \cdot \text{Ca}(\text{OH})_2$, контакты срастания CaCO_3 и $\text{Ca}(\text{OH})_2$ отмечаются во многих работах, характеризующих гидратацию цемента в присутствии карбонатов - травертина.

Декоративные цементные композиции составов 1, 2 отличаются только содержанием извести до 10 % и «Сары-Таша» 10-20 %. Составы цементных композиций характеризуется сроком: начало схватывания 12 - 28 мин; конец 1 ч 18 мин. до 1 ч 39

мин. прочностью (17,8 и 16,6 МПа) за счет присутствия избыточного количества извести.

Выводы:

- На основе портландцемента с добавкой до 40 % травертина (ракушечника) получены декоративные цементные композиции, характеризующиеся белизной соответствующие белизне III сорта белого портландцемента (БПЦ) М 300.

- Установлено, что совместное использование пластифицирующей добавки (глиниума до 1 %) и тонкоизмельченного травертина (ракушечника) до 20-40 % способствует повышению прочности декоративных цементных композиций, при твердении в нормальных условиях.

- Прочность на сжатие цементных композиций с использованием измельченного травертина (ракушечника) несколько повышается, чем бездобавочных цементов, что можно объяснить более полной гидратацией клинкерных минералов.

- Разработаны и оптимизированы составы декоративных цементных композиций с использованием травертин (ракушечника) и модифицирующих добавок, характеризующиеся ускоренными сроками твердения.

Литература

1. Абдыкалыков А.А. Экспериментально-теоретические основы оптимизации реологических и прочностных свойств наполненных композиционных строительных материалов. Бишкек: Технология, 200-252 с.
2. Мавлянов А.С., Абдыкалыков А.А., Асакунуова Б.Т. Комплексное использование минерального сырья- Бишкек: НАН КР, Илим, 2016 – 326 с. ISBN 978-9967-12-599-5
3. Abdykalykov, A., Bolotov, T., Kurbanbaev, A., Matyeva, A., & Zhumabaev, R. (2024). Optimisation of composition and strength properties of slag-alkali binders based on fuel slags. *Architectural Studies*, 10(1), 125-135. doi: 10.56318/as/1.2024.125.
4. Abdykalykov, A., Bolotov, T., Kurbanbaev, A., Matyeva, A., S. Melibaev (2025) Optimisation of the composition and properties of decorative columns and arches using travertine *Architectural Studies*, 11(2) 2 (doi: 10.56318/as/2.2025.09.), 9-20.
5. Б.Т. Асакунуова, Т.Т. Болотов, И.К. Омурбеков Совместное воздействие карбонатной муки и пластифицирующих добавок на свойство бетона. Вестник Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова 2017, №3, стр.147-150.
6. Скобло Л. И. Цементная промышленность на постсоветском пространстве -сегодня: взгляд изнутри // Цемент и его применение. 2016. № 1. С. 28-29.
7. Ермилова Е. Ю., Камалова З. А., Рахимов Р. З., Стоянов О. В., Хантимиров А. Г., Габбасов Д. А., Ахтариев Р. Р. Исследование влияния скорости подъема температуры при термоактивации глин на их пуццолановую активность // Ремонт. Восстановление. Модернизация. 2017. № 4. С. 25-27.
8. Proceedings: Proc. XIV International Congress on the Chemistry of cement, Beijing, China, 2015. Vol. I. 704 p.
9. Ермилова Е. Ю., Камалова З. А., Рахимов Р. З., Стоянов О. В., Савинков С. А. Термически активированная глина как альтернативная замена метакАОлина в композиционных портландцементях // Вестник Казанского технологического университета. 2015. т. 18. № 4. С. 175-179.
10. Ludwig H.-M. CO₂-arme Zemente furnachhaltige Betone // Ibausil 16-19 September 2015. Weimar. Deutschland. 2015. Band 2. P. 7-32.
11. Скибстед И., Даи З., Расмуссен К. Е., ГАРГ Н. Термическая активация и пуццолановая активность кальцинированных глин для использования в портландцементях с добавками // Цемент и его применение. 2016. № 1. С. 144-151.
12. Ермилова Е. Ю., Камалова З. А., Рахимов Р.З., Гуляева Р.И. Исследование влияния комплексных добавок на основе карбонатных пород и термоактивированной полиминеральной глины на состав продуктов гидратации композиционного цементного камня // Известия КГАСУ. 2017. № 1 (39). С. 198-205.
13. 10. Стеенберг М., Херфорт Д., Поульсен С. Л., Скибстед И., Дамтофт И. С. Композиционный цемент на основе портландцемента, известняка и прокаленной глины // Цемент и его применение. 2014. № 5. С. 44-49.
14. Буланов П. Е., Гимазов А. Р., Замалиев И. Р., Вдовин Е. А., Мавлиев Л. Ф. Влияние содержания портландцемента на свойства укрепленных глинистых грунтов различного минералогического состава // Вестник Казанского технологического университета. 2017. № 9. С. 24-27.
15. Antoni M., Rossen J., Martirena F., Scrivener K. Cement substitution by a combination of metakaolin and limestone // Cement and Concrete Research. 2012. Vol. 42. P. 1579-1589.
16. Dhir K., Limbachiya M. C., McCarthy M. J., Chaipanich A. Evaluation of Portland limestone cements for use in concrete construction // Materials and Structures. 2007. Vol. 40. Iss. 5. P. 459-473.
17. Макарова И. А., Лохова Н. А. Физико-химические методы исследования строительных материалов. Братск: БГУ, 2011. 139 с.
18. Schulze S.E., Pierkes R., Rickert J. Optimization of cements with calcined clays as supplementary cementitious materials // The 14th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2015) during 13~16 October 2015, Beijing, China. - P. 693.
19. M. Antoni, J. Rossen, F. Martirena, K. Scrivener. Cement substitution by a combination of metakaolin and limestone// Cement and Concrete Research. 2012. Vol.42. P. 1579-1589.